

IV SEMANA DE BIOLOGIA DA UFSB

A TRANSVERSALIDADE DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

ESPECIAL 10 ANOS DE UFSB!

Anais IV Semana de Biologia da UFSB

Universidade Federal do Sul da Bahia
Porto Seguro, Bahia - Campus Sosígenes Costa
6 a 10 de Novembro de 2023

SEMBIO 4° Edição

Anais da IV Semana de Biologia da UFSB

A Transversalidade das Ciências Biológicas
6 a 10 de Novembro de 2023

Editores

Fabiana Cezar Felix Hackadt
Maria Cristina Borges de Brito
Maria Eduarda Nascimento do Carmo
Vitória Guimarães Dantas
Willy Silva Santos

Realização:

Apoio:

Porto Seguro - Bahia
2023

Anais da IV Semana de Biologia da UFSB

**A Transversalidade das Ciências Biológicas
6 a 10 de Novembro de 2023**

Editoração e Diagramação

Maria Cristina Borges de Brito
Maria Eduarda Nascimento do Carmo
Willy Silva Santos

Projeto Gráfico

Maria Eduarda Nascimento do Carmo
Vitória Guimarães Dantas

Acesso Aberto

Este livro está disponível em acesso aberto com atribuição internacional
Repositório estável: DOI 10.5281/zenodo.10444675

**DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO DA PUBLICAÇÃO (CIP)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
SISTEMA DE BIBLIOTECAS - BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS**

IV Semana de Biologia da UFSB (: : Porto Seguro)

Resumos da IV Semana de Biologia da UFSB [recurso eletrônico]: A Transversalidade das Ciências Biológicas. Editores: Fabiana Cezar Felix Hackadt; Maria Cristina Borges de Brito; Maria Eduarda Nascimento do Carmo; Vitória Guimarães Dantas; Willy Silva Santos. - Porto Seguro : , 2023.

1 recurso eletrônico.

Modo de acesso:

ISBN

IV Semana de Biologia da UFSB (6 a 10 de novembro de 2023)

Evento realizado pelo curso de Ciências Biológicas da UFSB com apoio institucional da Universidade Federal do Sul da Bahia.

Aviso: O conteúdo e a qualidade científica dos textos publicados são de inteira responsabilidade dos autores e dos organizadores dos respectivos simpósios. Todos os resumos publicados neste livro foram reproduzidos de cópias submetidas pelos autores.

A Comissão Organizadora não se responsabiliza por consequências decorrentes de uso de quaisquer dados, afirmações e informações inexatas publicadas neste livro.

Universidade Federal do Sul da Bahia

**CFCAM - Centro de Formação em Ciências Ambientais
Campus Sosígenes Costa - Porto Seguro**

**Joana Angélica Guimarães da Luz
Reitor(a)**

**Prof. Dr. Fabrício Berton Zanchi
Coordenador do Centro de Formação em Ciências Ambientais**

**Prof. Dr. Felipe Micali Nuvoloni
Coordenador do Curso de Ciências Biológicas**

Coordenação e Comissões

Fabiana Cezar Felix Hackadt (Coordenação Científica)

Rodrigo Antonio Ceschini Sussman (Presidente/ Coordenação de Infraestrutura)

Thiago Mafra Batista (Coordenação de Monitoria)

Vitória Guimarães Dantas (Coordenação Geral)

Comissão Organizadora

Bruna Calmon Salvatore

Giovana Santana de Melo

Isley Karen Rezende Guimarães

Maria Eduarda Nascimento do Carmo

Vitória Guimarães Dantas

Secretaria

Ana Luiza Guimarães Fonseca

Vitória Guimarães Dantas

Tesouraria

Fabiana Cezar Felix Hackadt

Ana Luiza Guimarães Fonseca

Ariany Santos Almeida

Arilda Santos Rossi

Giovana Santana de Melo

Maria Cristina Borges de Brito

Vitória Guimarães Dantas

Comissão Científica

Alan Gomes Oliveira

Maria Eduarda Nascimento do Carmo

Maria Fernanda Faria Bezerra de Souza

Rodrigo Antonio Ceschini Sussman

Vitória Guimarães Dantas

Infraestrutura

Coordenação e Comissões

Alan Gomes de Oliveira
Ana Caroline Nogueira Neres
Maria Eduarda Nascimento do Carmo
Maria Cristina Borges de Brito
Matheus Oliveira Pitanga
Willy Silva Santos
Comissão de Monitoria

Andresa Oliva
Angelo Teixeira Lemos
Carlos Werner Hackradt
Fabiana Cezar Felix Hackadt
Felipe Micali Nuvoloni
Florisvalda da Silva Santos
Luiz Norberto Weber
Thiago Mafra Batista
Avaliadores

Carlos Eduardo Paiva Couto
Maria Fernanda Faria Bezerra de Souza
Urieli Rosário Santos
Design e Divulgação

Carlos Eduardo Paiva Couto
Isley Karen Rezende Guimarães
Maria Cristina Borges de Brito
Maria Eduarda Nascimento do Carmo
Maria Fernanda Faria Bezerra de Souza
Matheus Oliveira Pitanga
Quéren Hapuque Rodrigues Valverde
Vitória Guimarães Dantas
Willy Silva Santos
Certificação

Coordenação e Comissões

Alan Gomes de Oliveira
Amanda Spiller
Ana Caroline Nogueira Neres
Ana Luiza Guimarães Fonseca
Ariany Santos Almeida
Arida Santos Rossi
Bruna Calmon Salvatore
Carlos Eduardo Paiva Couto
Giovana Santana de Melo
Isley Karen Rezende Guimarães
Maria Cristina Borges de Brito
Maria Eduarda Nascimento do Carmo
Maria Fernanda Faria Bezerra de Souza
Matheus Oliveira Pitanga
Quéren Hapuque Rodrigues Valverde
Urieli Rosário Santos
Vitória Guimarães Dantas
Willy Silva Santos
Comissão de Patrocínio

Sumário

Programação Geral.....	11
Mesas redondas e Palestras.....	15
Resumos de Palestras e Mesas redondas.....	17
Palestra 1: Consultoria ambiental e oportunidades de trabalho na região.....	18
Palestra 2: Aspectos Midiáticos da Divulgação Científica.....	18
Palestra 3: Proteção animal, sustentabilidade e veganismo.....	19
Palestra 4: Mar de política: O Brasil na Década do Oceano.....	19
Palestra 5: Desvendando o Mistério dos Tubarões: o papel da Genética na Compreensão desses Predadores.....	20
Palestra 6: A Importância da Recreação Ligada à Educação Ambiental Infanto-Juvenil para o Turismo da Região.....	20
Palestra 7: Futuri - Turismo Regenerativo e oportunidades.....	21
Palestra 8: Monitoramento e Gestão de Recursos Hídricos	21
Palestra 9: Herpetofauna do Campus Sosígenes Costa.....	22
Palestra 10: Abordagens ômicas para estudo da biodiversidade da Mata Atlântica.....	22
Palestra 11: Atuação do Biólogo na Indústria de Petróleo e Gás e a Intercessão do Trabalho com Mamíferos Marinhos.....	23
Palestra 12: Biologia e saúde atuando no cuidado com a vida.....	23
Palestra 13: Ações de Preservação e Conservação da Mata Nativa na Região.....	24
Palestra 14: RPPN Estação Veracel: Ações Ambientais no Território.....	24
Palestra 15: Sentinelas das águas, o que sabemos sobre as lontras neotropicais.....	25
Mesa Redonda 1: Egressos de Ciências Biológicas da UFSB!.....	25
Mesa Redonda 2: Educação ambiental em meio aquático.....	26
Mesa Redonda 3: Agenda 2030.....	26
Mesa Redonda 4: Diversidade e equidade nas ciências.....	27
Minicursos.....	28
Resumos de Minicursos.....	29
Minicurso 1: Meliponicultura e Conservação.....	30
Minicurso 2: Técnicas Laboratoriais para Manuseio de Fungos.....	30
Minicurso 3: Identificação de Peixes Recifais através do Censo Visual.....	31
Minicurso 4: Ilustração Científica - Unindo Artes e Biologia.....	31
Minicurso 5: Introdução às análises Ecológicas no R Studio.....	32
Minicurso 6: Ecologia da Polinização.....	32
Minicurso 7: Óleos Essenciais e a Inteligência da Natureza.....	33
Minicurso 8: Resgate de Animais Silvestres - Caminhos para Futuros Biólogos.....	33
Minicurso 9: Introdução ao Qgis.....	34
Minicurso 10: Introdução ao Mundo dos Girinos.....	34
Minicurso 11: Exsicatas Botânicas: Preservando a Natureza em Papel - Da Coleta à Conservação.....	35

Sumário

Resumos submetidos.....	36
Área Temática: Ensino de Biologia.....	36
1. "Plantar Mais pelo Mundo, Pelos Muros, Pelas Ruas, Em Todo Lugar": Propostas de Crianças e Jovens sobre as Plantas na Cidade.....	37
2. Avatares como Proposta de Intervenção Escolar no Setembro Amarelo.....	38
3. Caminhada Ecológica como Estratégia de Aprendizagem.....	39
4. MZOOUNEB como Fonte de Transposição Didática em Educação Ambiental.....	40
5. Relato de Experiência de Aula Remota no Ensino Médio: Educação Midiática, Bioecnologia e Evolução Humana.....	41
6. Trilhando por Espaços Não-Formais de Educação: Conexão entre Fotografias e Educação Ambiental.....	42
Área Temática: Meio Ambiente Ambiente.....	43
1. Barreiras no Acesso ao Crédito para Mulheres Rurais: uma perspectiva feminista para análise.....	44
2. Capacidade de Retenção Hídrica da Serrapilheira em Áreas de Floresta nativa e Restauradas na Região Sul da Bahia.....	45
3. Distribuição Temporal dos Invertebrados Marinhos no Estuário do Rio Doce, ES, após o Desastre da Barragem do Fundão.....	46
4. Efeito do Forrageio de <i>Scarus trispinosus</i> sobre a Cobertura Recifal no Arquipélago de Abrolhos, Atlântico Sudoeste.....	47
5. Efeito Inibitório <i>in vitro</i> do Extrato de <i>Clusia nemorosa</i> g.mey. sobre <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp cubense (e.f. sm.) w.c. snyder & h.n. hansen*.....	48
6. Mapeamento e Classificação de Habitats sobre Platô Recifal do Parque Natural Municipal Marinho do Recife de Fora.....	49
7. Melhoramento Genético em População de <i>Mogno africano</i>	50
8. Mulheres rurais, Desigualdades sociais e Políticas públicas: Um Estudo Exploratório.....	51
9. Ocorrência de Gêneros de Formigas no Município de Cáceres, Mato Grosso, Brasil.....	42
10. Os Efeitos das Mudanças Climáticas nas Regiões Costeiras.....	53
11. Produção de Farinha e Manipueira: Uma Análise das Farinheiras no Município de Alcobaça, Bahia.....	54
12. Protagonismo e Juventude no Ativismo Socioambiental a partir de uma atividade desenvolvida pelo coletivo Jovem Muka Kukaú (cjmm) no Festival Caju Leitores.....	55

Sumário

13. Regularização Fundiária Urbana em Áreas de Preservação Permanente (apps): Aspectos de Proteção Ambiental e do Direito Fundamental à Moradia.....	56
14. Seleção Precoce em Testes de <i>Eucalyptus</i> spp.....	57
Área Temática: Saúde e Biotecnologia.....	58
1. Análise do Perfil de Morbimortalidade de Pacientes Diagnosticados com COVID-19 em Teixeira de Freitas Comparado ao Estado da Bahia em 2021.....	59
2. Estudo Fitoquímicos de Óleos Essenciais de Espécies de Piper da Mata Atlântica do Extremo Sul da Bahia.....	60
3. Os Limites à Pesquisa Científica envolvendo seres humanos face os Direitos Fundamentais.....	61
4. Relato de Experiência: “O Universo invisível das Infecções Sexualmente Transmissíveis”	62

Apoio SEMBIO 2023

Patrocínio:

Apoio:

Realização:

Programação Geral SEMBIO 2023

Programação Geral

SEMBIO 2023

Segunda - feira (06/11)	8:30 - 9:50	Abertura
	10h - 12h	Mesa Redonda 1
	12h	Sorteio + Intervalo
	14h - 15h	Palestra 1
	14h - 17h	Stands de vendas + stands de projetos + exposição de coleções biológicas
	15h - 16h	Palestra 2
	16h - 17h	Palestra 3
Terça - feira (07/11)	8h - 12h	Minicursos 1-3
	12h	Sorteio + Intervalo
	14h - 15h	Palestra 4
	14h - 16h	Mesa Redonda 2
	14h - 17h	Stands de vendas + stands de projetos + exposição de coleções biológicas
	15h - 16h	Palestra 5
	16h - 17h	Palestra 6

Programação Geral

SEMBIO 2023

Quarta - feira (08/11)	8h - 12h	Minicursos 1, 2, 4 e 5
	12h	Sorteio + Intervalo
	14h - 15h	Palestras 7 e 10
	14h - 17h	Stands de vendas + stands de projetos + exposição de coleções biológicas
	15h - 16h	Palestra 8
	15h - 17h	Avaliação de Resumos submetidos
	16h 17h	Palestra 9
Quinta - feira (09/11)	8:30 - 9:50	Minicursos 6-8
	12h	Sorteio + Intervalo
	14h - 16h	Mesa Redonda 3
	14h - 17h	Stands de vendas + stands de projetos + exposição de coleções biológicas
	15h - 16h	Palestra 11
	16h - 17h	Palestras 12 e 13

Programação Geral

SEMBIO 2023

Sexta - feira (10/11)

8:30 - 9:50

Minicursos 9-11

12h

Sorteio + Intervalo

14h - 15h

Palestras 14 e 15

14h - 17h

Stands de vendas + stands de projetos
+ exposições

15h - 17h

Mesa Redonda 4

17h

Encerramento: Sarau e Coffee Break
especial + Banquete das flores!

Mesas Redondas

E PALESTRAS

Palestras

Palestra 1: Consultoria ambiental e oportunidades de trabalho na região

Palestra 6: A importância da recreação ligada à educação ambiental infanto-juvenil para o turismo da região

Palestra 2: Aspectos Midiáticos da Divulgação Científica

Palestra 7: Futuri - Turismo Regenerativo e oportunidades

Palestra 3: Proteção animal, sustentabilidade e veganismo

Palestra 8: Monitoramento e Gestão de Recursos Hídricos

Palestra 4: Mar de política: O Brasil na Década do Oceano

Palestra 9: Herpetofauna do Campus
Sosígenes Costa

Palestra 5: Desvendando o Mistério dos Tubarões: o papel da Genética na Compreensão desses Predadores

Palestra 10: Abordagens ômicas para estudo da biodiversidade da Mata Atlântica

Mesas Redondas

E PALESTRAS

Palestras

Palestra 11: Atuação do biólogo na indústria de petróleo e gás e a intercessão do trabalho com mamíferos marinhos

Palestra 13: Ações de Preservação e Conservação da Mata Nativa na Região

Palestra 12: Biologia e saúde atuando no cuidado com a vida

Palestra 14: RPPN Estação Veracel: Ações Ambientais no Território

Palestra 15: Sentinelas das águas, o que sabemos sobre as lontras neotropicais

Mesas redondas

Mesa Redonda 1: Egressos de Ciências Biológicas da UFSB!

Mesa Redonda 2: Educação ambiental em meio aquático

Mesa Redonda 3: Agenda 2030

Mesa Redonda 4: Diversidade e equidade nas ciências

Resumos de Palestras e Mesas Redondas

Palestra 1: Consultoria ambiental e oportunidades de trabalho na região

Nilzilene dos Santos

Data e horário: 06/11 - 14h às 15h

Número de Participantes: 49 participantes

Resumo

A missão primordial das consultorias ambientais consiste em fomentar a adoção de práticas comerciais sustentáveis e a minimização do impacto ambiental decorrente de projetos e operações. Essas consultorias desempenham um papel fundamental ao auxiliar as organizações no cumprimento das regulamentações ambientais, ao mesmo tempo em que contribuem para a melhoria de sua proteção pública e para a preservação do meio ambiente.

Palestra 2: Aspectos Midiáticos da Divulgação Científica

Jessyca Texeira

Data e horário: 06/11 - 15h às 16h

Número de Participantes: 47 participantes

Resumo

Será abordada a crescente importância da divulgação científica na sociedade atual, oferecendo dicas valiosas para aqueles que desejam se envolver nessa área. Serão discutidos os principais desafios enfrentados na divulgação científica no Brasil. Além disso, será apresentada a jornada pessoal do palestrante no campo da comunicação científica, oferecendo insights valiosos para todos os interessados

Palestra 3: Proteção animal, sustentabilidade e veganismo

Ilana Lewinsohn

Data e horário: 06/11 - 16h às 17h

Número de Participantes: 46 participantes

Resumo

A urgência de transformações socioambientais pede que os discursos sejam suplantados por ações integrativas e coerentes. O que é sustentabilidade? É possível gerar sustentabilidade sem transformarmos nossas ações diárias? O que significa proteção animal e como ela nos toca - ou não?

Palestra 4: Mar de política: O Brasil na Década do Oceano

Jemilli Castiglioni Viaggi

Data e horário: 07/11 - 14h às 15h

Número de Participantes: 30 participantes

Resumo

A palestra tem como objetivo explorar a relevância do oceano para o Brasil e a necessidade de políticas públicas de conservação marinha. O papel que o Brasil deve assumir de liderança na proteção de seus ecossistemas marinhos durante a "Década do Oceano." Serão discutidas políticas como áreas de conservação marinha, monitoramento e regulamentação da pesca sustentável. Também será enfatizado a cooperação internacional para enfrentar desafios como poluição marinha e proteção de espécies ameaçadas.

Palestra 5: Desvendando o Mistério dos Tubarões: o papel da Genética na Compreensão desses Predadores

Juliana De Biasi

Data e horário: 07/11 - 15h às 16h

Número de Participantes: 28 participantes

Resumo

A genética desempenha um papel fundamental na compreensão das espécies de tubarões, contribuindo principalmente para sua conservação. Uma das ferramentas genéticas utilizadas é o gene mitocondrial COI, também conhecido como DNA barcoding, através dessa abordagem, é possível identificar com precisão as espécies de tubarões frequentemente pescados e comercializados. Isso é crucial para o entendimento destas espécies, uma vez que muitas delas estão ameaçadas devido à pesca excessiva. Além disso, a genética também fornece informações valiosas sobre a evolução, a biologia e a diversidade genética dos tubarões, auxiliando na implementação de estratégias para a conservação.

Palestra 6: A importância da recreação ligada à educação ambiental infanto-juvenil para o turismo da região

Sara Kennedy

Data e horário: 07/11 - 16h às 17h

Número de Participantes: 24 participantes

Resumo

Nesta palestra, será abordada a importância da recreação ligada à educação ambiental para crianças e adolescentes, enfatizando seu impacto positivo no turismo da região de Porto Seguro. Serão explorados os efeitos negativos do excesso de exposição a telas e como o contato com a natureza contribui para o desenvolvimento infantil. Será discutido também estratégias de educação ambiental, destacando seu papel na preservação ambiental e no bem-estar das crianças, bem como seu potencial para impulsionar o turismo sustentável na região.

Palestra 7: Futuri -Turismo Regenerativo e oportunidades

Cleiuodson Lage

Data e horário: 08/11 - 14h às 15h

Número de Participantes: 17 participantes

Resumo

A Futuri é uma iniciativa informal e voluntária, possui uma gestão transversal descentralizada e é composta por instituições e indivíduos envolvidos direta ou indiretamente na gestão e operação do turismo no Extremo Sul da Bahia, comprometida com a concepção e execução de ações em prol de um turismo mais sustentável e regenerativo.

Palestra 8: Monitoramento e Gestão de Recursos Hídricos

Ariany Santos Almeida

Data e horário: 08/11 - 15h às 16h

Número de Participantes: 15 participantes

Resumo

O monitoramento e gestão dos recursos hídricos são de suma importância para a biodiversidade, saúde, economia e a sociedade. A identificação de suas qualidades tem auxiliado na identificação das mudanças naturais e antrópicas e possíveis impactos e positivos que recursos que são essenciais à vida. Entender as áreas onde estão implementadas, a legislação em pró a conservação desses ambientes, os tipos de monitoramentos e as influências antrópicas sobre os recursos hídricos auxiliam na formulação de medidas de proteção e conservação.

Palestra 9: Herpetofauna do Campus Sosígenes Costa

Maria Cristina Borges de Brito, Tayná Machado Salgado

Data e horário: 08/11 - 16h às 17h

Número de Participantes: 30 participantes

Resumo

O campus Sosígenes Costa, localizado no município de Porto Seguro, extremo sul da Bahia, está inserido em área de Mata Atlântica, que conta com um jardim botânico e uma porção de mata com trilha. O registro de cobras e anfíbios no Campus é comum. Todavia, esse registro é feito sem um arcabouço teórico/prático sobre a diversidade desses táxons existentes. A partir da iniciativa do projeto de extensão intitulado “Entre cobras e sapos: Desvendando os anfíbios e répteis perto de você”, a área do Campus servirá de laboratório a céu aberto para desvendar e quantificar a diversidade desses animais que convivem diariamente com o corpo docente, alunos e demais funcionários.

Palestra 10: Abordagens ômicas para estudo da biodiversidade da Mata Atlântica

Prof. Dr. Thiago Mafra Batista

Data e horário: 08/11 - 14h às 15h

Número de Participantes: 20 participantes

Resumo

A Mata Atlântica é reconhecida mundialmente pela sua biodiversidade. Em nosso laboratório, empregamos algumas abordagens ômicas para aprofundarmos nossa compreensão sobre as riquezas dessa biodiversidade. Combinamos sequenciamento de nova geração com análises de bioinformática para responder perguntas científicas através do DNA ou do RNA. Quer conhecer mais um pouco sobre nossas abordagens?

Palestra 11: Atuação do biólogo na indústria de petróleo e gás e a intercessão do trabalho com mamíferos marinhos

Maíta Lisboa de Moura

Data e horário: 09/11 - 15h às 16h

Número de Participantes: 34 participantes

Resumo

O biólogo tem extrema importância na atividade de licenciamento ambiental, incluindo o setor de Petróleo e Gás e existe uma diversidade de atividades que podem ser desenvolvidas por este profissional, nas diferentes fases desta indústria. Desde a pesquisa sísmica até a distribuição do produto final, da parte prática offshore até a parte administrativa no escritório, as possibilidades de trabalho são muitas. A atuação com mamíferos marinhos, especialmente cetáceos (baleias e golfinhos), é uma delas e existe uma grande demanda por estes profissionais no Brasil e no mundo.

Palestra 12: Biologia e saúde atuando no cuidado com a vida

Agna Silveira

Data e horário: 09/11 - 16h às 17h

Número de Participantes: 37 participantes

Resumo

Para os biólogos que optam pela especialização em biologia clínica ou hospitalar, é fundamental que estejam devidamente capacitados para atuar em laboratórios de bioanálises. O diagnóstico desempenha um papel central na preservação da vida, e as análises biológicas desempenham um papel crucial na identificação das causas de várias doenças. Além de desempenhar um papel significativo na identificação prática de patologias, é uma responsabilidade inerente aos biólogos compartilhar seus conhecimentos adquiridos na universidade. Isso envolve promover a ciência, enfatizar a importância da imunização e demonstrar como o mundo se transformou após a introdução de vacinas e medicamentos. Difundir uma compreensão da realidade é essencial para a proteção da vida, e isso faz parte do compromisso de um biólogo.

Palestra 13: Ações de Preservação e Conservação da Mata Nativa na Região

Glória Bonilla, Júlio César da Silva

Data e horário: 09/11 - 16h às 17h
Número de Participantes: 6 participantes

Resumo

A Associação Verdejar d'Ajuda é uma organização sem fins lucrativos fundada por um grupo de vizinhos preocupados com o rápido crescimento desordenado da região. Seu principal objetivo é a preservação e recuperação de áreas degradadas, juntamente com a promoção de ações de educação ambiental. Além disso, a associação se dedica a desenvolver soluções criativas que capacitam a comunidade local a participar ativamente das decisões públicas relacionadas a questões socioambientais.

Palestra 14: RPPN Estação Veracel: Ações Ambientais no Território

Equipe do Programa Educação Ambiental da Veracel

Data e horário: 10/11 - 14h às 15h
Número de Participantes: 17 participantes

Resumo

A Equipe Veracel irá apresentar o que é a empresa e quais as suas principais atividades em prol do meio ambiente, seu convênio com instituições de ensino superior, quais são as principais pesquisas realizadas por eles, bem como, como essas pesquisas agregaram e corroboram para conservação e manutenção do ecossistema local. Serão apresentadas as principais ações e como são abordadas os programas de educação ambiental dentro e fora das escolas. A palestra busca inspirar o público a se envolver ativamente na preservação ambiental e enfatiza a importância da colaboração, pesquisa e educação na construção de um futuro sustentável em Porto Seguro.

Palestra 15: Sentinelas das águas, o que sabemos sobre as lontras neotropicais

Lana Resende

Data e horário: 10/11 - 14h às 15h

Número de Participantes: 26 participantes

Resumo

Lontras são mamíferos semiaquáticos de topo de cadeia na interface de ambientes aquáticos e terrestres. Ocorrendo em uma ampla diversidade de habitats, as lontras são animais generalistas embora seja reconhecido algum nível de especialização trófica piscívora. Elas estão intimamente associadas a recursos d'água demandando a conservação da mata ciliar e de qualidade da água, assim, diversas espécies de lontras através do mundo são consideradas sentinelas das águas. Apesar disso, o conhecimento sobre a biologia e o monitoramento das espécies neotropicais ainda são desafiadores. Com o objetivo de preencher lacunas de conhecimento sobre as lontras neotropicais, investigamos uma abordagem contemporânea da ecologia das espécies bem como as principais inovações para seu monitoramento e conservação.

Mesa Redonda 1: Egressos de Ciências Biológicas da UFSB

Agatha Pinto, Agna Silveira, Bianca Martins, Erica Bruna Silva, Nilzilene Santos, Sara Kennedy, Ailton Trindade Bahia Neto

Data e horário: 06/11 - 10h às 12h

Número de Participantes: 20 participantes

Resumo

Nesta mesa redonda, ex-alunos do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Sul da Bahia compartilharão suas trajetórias inspiradoras após a graduação. Os participantes terão a oportunidade de conhecer de perto as experiências, desafios e conquistas desses egressos, e entender como a formação em Ciências Biológicas na UFSB influenciou suas carreiras. Serão discutidos temas como escolhas de pós-graduação, inserção no mercado de trabalho e pesquisa científica. Uma ocasião imperdível para inspirar estudantes atuais e futuros a explorar o vasto mundo das Ciências Biológicas e suas múltiplas possibilidades profissionais.

25

Mesa Redonda 2: Educação Ambiental em meio aquático

Marina Consuli Tischer, Thais Melo e Allan Hoffmann

Data e horário: 07/11 - 14h às 16h

Número de Participantes: 14 participantes

Resumo

Nesta mesa redonda, destacados representantes de projetos ambientais de sucesso - Budiões, Instituto Baleia Jubarte e Coral Vivo - se reúnem para discutir seus esforços de conservação marinha e a vital importância da educação ambiental no meio aquático. Cada projeto trará sua perspectiva única, abordando estratégias inovadoras para a proteção de ecossistemas aquáticos, a preservação de espécies marinhas e o engajamento da comunidade. Esta mesa oferecerá uma oportunidade única para entender como a educação ambiental desempenha um papel crucial na conscientização e na sustentabilidade do nosso ambiente aquático, enquanto exploramos a riqueza do trabalho dessas iniciativas inspiradoras.

Mesa Redonda 3: Agenda 2030

Leonardo Evangelista Moraes, Altemar Felberg

Data e horário: 09/11 - 14h às 16h

Número de Participantes: 26 participantes

Resumo

A mesa redonda sobre a Agenda 2030 aborda a importância dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) adotados pelas Nações Unidas. Eles são interconectados e buscam resolver desafios globais até 2030, enfatizando parcerias, ação individual e monitoramento. A colaboração entre governos, sociedade civil e setor privado é essencial para o sucesso, e a sociedade civil desempenha um papel vital na pressão por ações sustentáveis.

Mesa Redonda 4: Diversidade e Equidade nas Ciências Ambientais

Catarina da Rocha Marcolin, Lana Resende de Almeida e Tatiana Pinheiro Dadalto

Data e horário: 10/11 - 15h às 17h

Número de Participantes: 39 participantes

Resumo

Nesta mesa redonda, destacados representantes de projetos ambientais de sucesso - Budiões, Instituto Baleia Jubarte e Coral Vivo - se reúnem para discutir seus esforços de conservação marinha e a vital importância da educação ambiental no meio aquático. Cada projeto trará sua perspectiva única, abordando estratégias inovadoras para a proteção de ecossistemas aquáticos, a preservação de espécies marinhas e o engajamento da comunidade. Este mesa oferecerá uma oportunidade única para entender como a educação ambiental desempenha um papel crucial na conscientização e na sustentabilidade do nosso ambiente aquático, enquanto exploramos a riqueza do trabalho dessas iniciativas inspiradoras.

Minicursos

SEMBIO 2023

Minicursos

Minicurso 1: Meliponicultura e Conservação

Minicurso 6: Ecologia da Polinização

Minicurso 2: Técnicas laboratoriais para manuseio de fungos

Minicurso 7: Óleos Essenciais e a Inteligência da Natureza

Minicurso 3: Identificação de peixes recifais através do censo visual

Minicurso 8: Resgate de animais silvestres - Caminhos para futuros biólogos

Minicurso 4: Ilustração científica - Unindo Artes e Biologia

Minicurso 9: Introdução ao Qgis

Minicurso 5: Introdução às análises Ecológicas no R Studio

Minicurso 10: Introdução ao mundo dos girinos

Minicurso 11: Exsicatas Botânicas: Preservando a Natureza em Papel - Da Coleta à Conservação

Resumos de Minicursos

Minicurso 1: Meliponicultura e Conservação

Prof^a Dr.^a Olívia Duarte

Data e horário: 07/11 e 08/11 - 08h às 12h
Número de Participantes: 24 participantes

Resumo

A criação de abelhas sem ferrão é também conhecida como meliponicultura, é uma atividade muito antiga praticada pelos povos originários que se popularizou nos últimos anos. Por isso, é preciso conhecer a biologia e a distribuição das espécies para não prejudicar as populações naturais. Vamos aprender a praticar a meliponicultura e ajudar a conservar as populações?

Minicurso 2: Técnicas laboratoriais para manuseio de fungos

Prof^a Dr.^a Florisvalda Santos

Data e horário: 07/11 e 08/11 - 08h às 12h
Número de Participantes: 9 participantes

Resumo

O minicurso Técnicas laboratoriais para manuseio de fungos, objetiva um treinamento em laboratório que permite à/ao participante compreender a morfologia de fungos filamentosos, seu ciclo de vida e os fatores requeridos para seu crescimento, passando por questões relacionados à biossegurança; esterilização e desinfecção de material e superfícies; nutrição de fungos (preparos de meios de cultura pobre e rico em nutrientes); isolamento para obter cultura pura, repicagem e manutenção de isolados de fungos; observação por microscopia (montagem de lâminas); além de familiarizar o/a participante com vidrarias, instrumentos, reagentes, equipamentos e outros materiais necessários a esse manuseio. O minicurso se desenvolverá no Laboratório Interdisciplinar de Ciências I do CSC e no Laboratório de Pesquisa em Microbiologia do CSC. A ação é apoiada por recurso do Projeto Desenvolvimento Socioambiental para Agricultura Familiar (DSAF, convênio UFSB - VERACEL Celulose) coordenado pelo Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica Pau-Brasil (NEA - PB) da UFSB.

Minicurso 3: Identificação de peixes recifais através do censo visual

Prof. Dr. Carlos Hackradt e Prof^a Dr.^a Fabiana Felix

Data e horário: 07/11 - 08h às 12h

Número de Participantes: 22 participantes

Resumo

Diversidade de espécies de peixes recifais no Brasil, principais famílias, características comuns para identificação e técnicas de amostragem com censo visual. A diversidade de espécies de peixes recifais no Brasil é notável e contribui para a riqueza da fauna marinha nas regiões costeiras do país. Nesse sentido, o participante será apresentado às principais famílias desses indivíduos, bem como a sua caracterização comum para identificação, além de técnicas de amostragem com censo visual.

Minicurso 4: Ilustração científica - Unindo Artes e Biologia

Kai Nascimento e Urieli Santos

Data e horário: 08/11 - 08h às 12h

Número de Participantes: 15 participantes

Resumo

O minicurso abordará os processos criativos, sombreamento e coloração em ilustração. Nele serão compartilhados suas inspirações na arte, com foco em técnicas de ilustração em papel e ilustração digital, incluindo o uso de aplicativos digitais. Além disso, será discutido o uso da ilustração nas ciências e como podemos promover a disseminação de conhecimentos científicos nas escolas por meio da arte.

Minicurso 5: Introdução às análises Ecológicas no R Studio

Prof. Dr. Felipe Micali

Data e horário: 08/11 - 08h às 12h

Número de Participantes: 11 participantes

Resumo

Para o melhor aproveitamento do minicurso é importante que os participantes tenham familiaridade com o uso do software R e conhecimento básico em ecologia. O objetivo do minicurso é fornecer aos participantes uma introdução prática ao uso da linguagem de programação R para conduzir análises ecológicas, explorando conceitos e técnicas básicas. Os conteúdos estudados serão: Introdução à Ecologia e R; Manipulação de Dados Ecológicos no R; Análises Descritivas em Ecologia; Análises de Comunidades; Modelagem em Ecologia no R; Exemplos Práticos e Recursos.

Minicurso 6: Ecologia da Polinização

Prof^a Dr.^a Cristiana Costa

Data e horário: 09/11 - 08h às 12h

Número de Participantes: 6 participantes

Resumo

Diversidade de Flores e Polinizadores; Biologia floral: antese, dicogamia, receptividade estigmática, viabilidade polínica e medição de néctar; Estratégias florais: coloração, odor, alimento, conforto; Sistemas de polinização: generalização X especialização; Polinização como serviço ecossistêmico. O minicurso tem por objetivo abordar a importância das flores e as interações que ocorrem com os visitantes florais. Será um curso teórico-prático com o intuito de apresentar algumas estratégias florais relacionadas ao processo reprodutivo das plantas.

Minicurso 7: Óleos Essenciais e a Inteligência da Natureza

Rodrigo Guimarães de Deus

Data e horário: 09/11 - 08h às 12h

Número de Participantes: 12 participantes

Resumo

Neste minicurso, os óleos essenciais serão explorados de maneira abrangente, abordando suas origens, como são produzidos e suas funções na natureza. Além disso, será examinado o processo de pesquisa envolvendo esses óleos, juntamente com os métodos de extração, e suas diversas aplicações no cotidiano.

Minicurso 8: Resgate de animais silvestres - caminhos para futuros biólogos

Lúcia Angelo e Marcelo Arcanjo

Data e horário: 09/11 - 08h às 12h

Número de Participantes: 12 participantes

Resumo

O Minicurso sobre Resgate de Fauna é uma oportunidade imperdível para quem deseja entender e se envolver no resgate de animais silvestres. Este curso oferece insights abrangentes sobre o que é o resgate de fauna, como transformar essa atividade em uma profissão gratificante e os passos fundamentais para seguir essa carreira. Conteúdo do Minicurso: O que é resgate de fauna; Informações básicas de como realizar resgate de animais silvestres; Transformando o resgate de fauna em profissão e como seguir essa carreira. Este minicurso proporcionará uma visão holística do resgate de fauna, desde sua definição até o caminho para transformá-lo em uma carreira gratificante. Ao final, os participantes estarão equipados com o conhecimento básico e as informações necessárias para iniciar sua jornada na área de resgate de animais silvestres.

Minicurso 9: Introdução ao Qgis

Micléia Vieira e Willy Silva

Data e horário: 10/11 - 08h às 12h

Número de Participantes: 6 participantes

Resumo

Apresentar noções básicas sobre o software QGIS a estudantes e profissionais que, em sua atividade cotidiana, tenham interação com dados geográficos, bem como, introduzir conceitos acerca do Geoprocessamento e da elaboração de mapas, com ênfase para mapas de localização. Conceitos gerais: Geoprocessamento e Sistema de Informação Geográfica (SIG); Referência espacial; Sistema de Referência de Coordenadas (SRC); Sistema de Coordenadas; Modelo da Terra; Características dos Sistemas de Coordenadas; Organização dos Sistemas de Coordenadas. Prática: Organização de base cartográfica (Demonstração dos bancos de dados disponíveis para download dos dados); Demonstração básica da interface do Quantum GIS (QGIS); Elaboração de mapa de localização.

Minicurso 10: Introdução ao Mundo dos Girinos

Maria Cristina Borges de Brito

Data e horário: 10/11 - 08h às 12h

Número de Participantes: 11 participantes

Resumo

Apesar do crescente uso de larvas de anfíbios anuros em pesquisas sobre a biologia do desenvolvimento e evolução, o entendimento básico sobre girinos de espécies brasileiras ainda é limitado. Este minicurso pretende oferecer uma visão abrangente da diversidade e dos principais aspectos biológicos dessas larvas. Serão abordados tópicos como métodos de coleta, fixação, manutenção e curadoria de girinos em coleções, juntamente com protocolos de diafanização e disseções anatômicas. O minicurso desempenha um papel importante na formação de estudantes que desejam incluir informações sobre girinos em suas pesquisas, contribuindo assim para o avanço do conhecimento e da conservação dessas espécies.

Minicurso 11: Exsicatas Botânicas: Preservando a Natureza em Papel - Da Coleta à Conservação

Matheus Pitanga

Data e horário: 10/11 - 08h às 12h

Número de Participantes: 8 participantes

Resumo

A exsicata é uma amostra botânica coletada e preparada para estudo e armazenamento em herbários, que são coleções de plantas secas e preservadas. As exsicatas desempenham um papel crucial na pesquisa botânica e na documentação da diversidade de plantas em todo o mundo. Seus principais propósitos incluem a Identificação, elas são usadas para identificar plantas, permitindo que os pesquisadores comparem espécimes coletados com exemplares de referência em herbários; Pesquisa Científica, servem também como uma fonte valiosa de informações para estudos científicos, incluindo taxonomia, ecologia, distribuição geográfica e evolução de plantas; Registro da Biodiversidade, as exsicatas ajudam a documentar a biodiversidade de plantas em diferentes regiões, auxiliando na conservação e na compreensão das mudanças ambientais; e Educação, são utilizadas em instituições acadêmicas para fins educacionais, permitindo que estudantes e pesquisadores estudem plantas reais e suas características.

Resumos de Trabalhos Submetidos

Área Temática: Ensino de Biologia

"PLANTAR MAIS PELO MUNDO, PELOS MUROS, PELAS RUAS, EM TODO LUGAR": PROPOSTAS DE CRIANÇAS E JOVENS SOBRE AS PLANTAS NA CIDADE

Giovanna Lima de Souza^{1 2 *}, Marcela Silva Santos², Isaide Lima Almeida^{2 3}, Jailson Santos de Novais²
¹Bolsista FAPESB; Centro de Formação em Ciências Ambientais, Universidade Federal do Sul da Bahia,
 *limagiovanna929@gmail.com

²Grupo de Pesquisa Biriba – Observatório Interdisciplinar de Pesquisas em Ensino de Ciências, Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Sosígenes Costa, Universidade Federal do Sul da Bahia

³Colégio Estadual Professor Jairo Alves Pereira, Secretaria da Educação do Estado da Bahia

Resumo

As crenças são variáveis que indicam a predisposição de uma pessoa apresentar um certo comportamento. Estudos sobre crenças, portanto, podem contribuir com estratégias de conservação da biodiversidade focadas em comportamentos pró-ambientais. O presente estudo visou investigar as crenças de crianças com relação às plantas no âmbito do espaço urbano. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que incluiu 40 crianças e jovens entre 10 e 18 anos de idade (M = 14; DP = 2,06), selecionados por conveniência em escolas públicas dos municípios de Eunápolis (N = 10) e Porto Seguro (N = 30), Bahia. Os dados foram obtidos por meio de cinco grupos focais, a partir da pergunta norteadora “Se você fosse o(a) prefeito(a) de uma cidade, você iria propor algo em relação às plantas? Por favor, fale um pouco sobre isso.” O conteúdo verbal resultante foi literalmente transcrito e analisado por meio da abordagem metodológica do DSC - Discurso do Sujeito Coletivo, que visa reunir as expressões-chave de ideias centrais semelhantes em um único discurso. O protocolo desta pesquisa foi aprovado pelo CEP/UFSB (Parecer: 5.633.676). Os discursos dos grupos focais resultaram em nove ideias centrais (IC). As mais compartilhadas entre os participantes (N = 10, cada) foram as IC A: "Proibir o desmatamento, evitar cortar árvores, queimadas" e F: "Plantar mais pelo mundo, pelos muros, pelas ruas, em todo lugar... pro pessoal aproveitar e descansar um pouquinho". Outras temáticas das ICs incluíram evitar poluição, cuidar mais das plantas e da natureza, cultivar mais plantas nas escolas e na cidade em geral, além de incentivar o reflorestamento. Essas crenças apontam potenciais atitudes em relação às plantas. As crianças e os jovens entrevistados demonstram valorizar a presença de plantas na cidade e a necessidade de cuidado com a natureza.

Palavras-chave: Comportamento pró-ambiental. Crenças ambientais. Percepção sobre plantas.

AVATARES COMO PROPOSTA DE INTERVENÇÃO ESCOLAR NO SETEMBRO AMARELO

Suzana Maria dos Santos¹; Ghyovanna Maria de Sousa e Silva¹; Magnólia Silva Queiroz¹
¹Universidade do Estado da Bahia, Campus II, Alagoinhas, Bahia; suzana.santos097@gmail.com;
 ghyovannamaria@gmail.com; msqueiroz@uneb.br

Resumo

O Setembro Amarelo é uma campanha de sensibilização sobre a prevenção do suicídio. Seu objetivo é alertar a sociedade para a importância de discutir abertamente o tema, desmistificar tabus relacionados à saúde mental e promover a busca por ajuda profissional para aqueles que estão enfrentando crises emocionais ou pensamentos suicidas. Durante o Setembro Amarelo, são realizadas diversas atividades de sensibilização e, no contexto escolar, quando uma criança – ou adolescente – se sente amparada, ela passa também a ter mais confiança em si. Esse movimento é refletido diretamente no desempenho escolar, nas relações interpessoais e na qualidade de vida desse jovem. O objetivo deste trabalho é apresentar o uso de avatares como uma proposta de intervenção escolar no Setembro Amarelo. As representações gráficas foram criadas por licenciandos em Ciências Biológicas vinculados ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) por meio do aplicativo Zepeto. Cada discente criou um avatar semelhante às suas próprias características e em seguida foram confeccionados cartazes na plataforma Canva contendo frases motivacionais e informações dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Os cartazes foram dispostos em áreas estratégicas de maior circulação dos estudantes, que se sentiram atraídos não apenas pelas frases como também pelos avatares, muitos se identificaram fisicamente. Os avatares despertam a atenção dos estudantes levando-os a se aproximarem dos cartazes, e assim se sensibilizarem quanto a essa temática. Dessa forma, ao viabilizar o acesso a informações de grande relevância psicossocial através dessa intervenção, as escolas poderão validar o sofrimento, e assim, preservar a vida e o bem-estar psicológico das crianças e adolescentes, e melhorar o processo de ensino-aprendizagem, desde que seja feita ao longo do ano letivo, não restringindo-se a campanha do Setembro Amarelo. É importante que os estudantes sintam-se acolhidos e entendidos, pois isso pode refletir de maneira positiva no desempenho escolar.

Palavras-chave: Desempenho escolar. PIBID. RAPS.

CAMINHADA ECOLÓGICA COMO ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Ghyovanna Maria de Sousa e Silva¹; Jean Roberto Oliveira de Jesus¹; Fabiana Aguiar de Matos²; Magnólia Silva Queiroz¹

²Universidade do Estado da Bahia, Campus II, Alagoinhas, Bahia;
ghyovannamaria@gmail.com; robertojean8@gmail.com; msqueiroz@uneb.br.

³Colégio Estadual São Francisco, bianamatos@gmail.com.

Resumo

A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e conceitos, com o intuito de desenvolver habilidades para mudanças de atitudes em relação ao meio. No contexto da escola, as caminhadas ecológicas permitem esse desenvolvimento ao propiciar atividades que revelam os significados e as características do ambiente por meio do uso dos elementos originais. Nessa perspectiva, o objetivo deste resumo é apresentar uma atividade de intervenção realizada com estudantes do 7º ano de uma escola do município de Alagoinhas/BA e assim mostrar aos alunos o ambiente nos arredores da escola. A atividade foi conduzida por discentes de Iniciação à Docência do curso de Licenciatura da Universidade do Estado da Bahia, Uneb, campus II. Inicialmente, foi realizada uma conversa para contextualizar o que é Meio Ambiente e as alterações que o ser humano faz, em especial com relação ao descarte do lixo. Em seguida, a caminhada ecológica aconteceu da escola até uma praça para refletir questões como “o lixo que você produz no colégio você descarta no local correto?”, “Havia muito lixo no ambiente observado?”, “Há muitas árvores próximo ao colégio?”. Ao ver a maneira como o lixo estava descartado nos arredores da escola, os alunos demonstraram preocupação e questionaram quais alternativas deveriam ser usadas para diminuir os impactos do descarte incorreto do lixo no meio ambiente, também se mostraram preocupados ao fazerem registros fotográficos para serem usados na construção de um mural. Por fim, é inegável a importância de atividades na educação básica que visem a sensibilização ecológica a fim de formar futuros cidadãos engajados na preservação do meio ambiente e interessados em cuidar do planeta para, assim, melhorar a qualidade devida.

Palavras-chave: Educação ambiental. Sensibilização ecológica. Meio ambiente.

MZOOONEB COMO FONTE DE TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Beatriz Dias Oliveira¹; Eltamara Souza da Conceição¹

¹Universidade do Estado da Bahia, beadolliveira@gmail.com; econceicao@uneb.br

Resumo

No mundo digital, a velocidade com que a informação é transmitida dificulta às escolas, o acompanhamento e diálogo com a ciência. Sendo necessária a procura de estratégias de ensino que reintegrem o educando à realidade científica. Diante disso, o Museu Didático de Zoologia da Universidade do Estado da Bahia (MZooUNEB), Campus II, Alagoinhas-BA, recebe visitantes e leva para comunidade externa, coleções temáticas, com uma variedade de temas sobre insetos, apresentados de maneira lúdica e multifacetada, sendo estratégia de atividades usadas na educação ambiental. A partir destas questões ambientais são apresentadas aos educandos que visitam o MZooUNEB, e tem lhes permitido refletir sobre a conservação da biodiversidade. O objetivo deste trabalho é demonstrar como MZooUNEB realiza transposição didática em educação ambiental com educandos da educação básica de escolas públicas do município de Alagoinhas-BA. Entre os meses de maio e setembro foram realizadas 20 visitas no museu, em 2023, cerca de 160 pessoas, entre estudantes e professores. As visitas foram sempre guiadas, bem como realizadas explanações por graduandos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UNEB. Verificou-se o poder de atração das coleções temáticas entomológicas desenvolvidas por estudantes de Biologia, que contam diferentes histórias e que fascinam os educandos. Percebe-se que elas cumprem seu papel, de transpor o saber científico a partir dessa vivência, em que foi possível ver o aflorar nesses estudantes, do interesse pelos insetos ali presentes e, isso tem sido oportunidade de usar essa curiosidade e percepções, para falar sobre conservação da natureza. Nota-se a relevância dessas coleções como elementos relevantes de transposição didática, sobretudo para seu uso na educação ambiental.

Palavras-chave: Ciências. Ensino. Museu.

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE AULA REMOTA NO ENSINO MÉDIO: EDUCAÇÃO MIDIÁTICA, BIOECNOLOGIA E EVOLUÇÃO HUMANA

Cristiane Tessmann¹

Instituto Federal Baiano, Campus Porto Seguro¹

Resumo

A pandemia da COVID-19 trouxe um desafio a mais para os professores de uma forma geral, em função do ensino remoto, e mais ainda para os professores de Ciências e Biologia, em virtude da grande quantidade de fake news sobre as vacinas que foram disseminadas, principalmente nas redes sociais. Nesse sentido, o presente estudo objetiva descrever a experiência de uma sequência didática, utilizada no ensino remoto emergencial para as aulas teóricas da disciplina de Biologia para o 3º ano do Ensino Médio. A sequência, baseada nos princípios de educação midiática, abordou os temas Biotecnologia e Evolução Humana com intuito de trazer à sala virtual uma discussão crítica sobre a possibilidade de nos transformarmos em jacaré a partir da vacinação. Os estudantes fizeram uma avaliação da sequência didática no Google Forms, com o intuito de verificar se a dinâmica utilizada cumpriu com os objetivos da sequência didática proposta. A maioria dos participantes da pesquisa gostou da aula, conseguiu identificar vários conteúdos de Biologia de outros anos, além de informações corretas sobre vacinas e mutações. Entre os conteúdos “não biológicos” aprendidos, a verificação de informações foi a mais citada. Críticas construtivas à sequência foram pontuadas para melhorias futuras. Os resultados demonstraram que a sequência didática se mostrou satisfatória para tratar os conteúdos de Biologia apoiado nos princípios da Educação Midiática, ainda que utilize temas sensíveis e polêmicos. A experiência no ensino remoto perpassou pela capacitação e acompanhamento das docentes e discentes quanto o uso de ferramentas virtuais. No entanto, as experiências utilizando estratégias de ensino diferentes, que trazem o estudante como protagonista da cultura digital associada a Biologia, precisam ser inseridas no processo educacional, para que o ensino se torne cada vez mais significativo, levando a formação de cidadãos críticos para além da pandemia.

Palavras-chave: Biologia. Fake news. Vacina.

TRILHANDO POR ESPAÇOS NÃO-FORMAIS DE EDUCAÇÃO: CONEXÃO ENTRE FOTOGRAFIAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Suzana Maria dos Santos¹; Lucas Batista Viana¹; Fabiana Aguiar de Matos²; Magnólia Silva Queiroz¹

¹Universidade do Estado da Bahia, Campus II, Alagoinhas, Bahia; suzana.santos097@gmail.com;
lucasbrathio@gmail.com; msqueiroz@uneb.br.

²Colégio Estadual São Francisco, bianamatos@gmail.com.

Resumo

Os impactos ambientais vêm se intensificando a cada ano, e com isso as mudanças climáticas tornaram-se uma realidade mundial, comprometendo a manutenção dos ecossistemas. Assim, faz-se necessário trabalhar essas temáticas nas escolas e também nos chamados espaços não-formais de educação, para sensibilizar os estudantes a identificarem e buscarem soluções criativas para problemas ambientais, visando a conscientização e exercício da cidadania. Esse trabalho tem como objetivo, difundir a aplicação de um concurso de fotografias de modo a instigar a observação minuciosa da natureza, valorizar habilidades fotográficas e promover a Educação Ambiental. O concurso de fotografia foi proposto por graduandos em Licenciatura em Ciências Biológicas, da Universidade do Estado da Bahia, participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) para estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental de uma escola/campo em que o PIBID está inserido. Os estudantes caminharam por uma trilha ecológica localizada em um fragmento de Mata Atlântica, e fotografaram o que lhes despertava atenção, como serrapilheira, fungos, flores e animais. Durante a caminhada, dialogou-se como as ações antrópicas, em especial a poluição plástica, impactam diretamente o ecossistema, e refletiu-se sobre a responsabilidade individual na conservação da biodiversidade. Cada estudante selecionou 2 fotos para concorrer, e através dessas percebeu-se como a trilha despertou um olhar mais curioso, empático e de pertencimento à natureza, gerando desejo de preservar e difundir a necessidade do cuidado com o Meio Ambiente. Na aula seguinte ocorreu a culminância do concurso com a divulgação e premiação das 3 melhores capturas, avaliadas pelos graduandos e pela professora supervisora. Portanto, essa metodologia ativa para além de aprimorar as habilidades de fotografar e estimular a criatividade dos estudantes, também promove a Educação Ambiental, a fim de aguçar o olhar crítico e sensível quanto a importância e responsabilidade de cuidar desse bem comum, que é nosso planeta.

Palavras-chave: Educação ambiental. Impactos ambientais. PIBID.

Resumos de Trabalhos Submetidos

Area Temática: Meio Ambiente

BARREIRAS NO ACESSO AO CRÉDITO PARA MULHERES RURAIS: UMA PERSPECTIVA FEMINISTA PARA ANÁLISE

Camila Silva Gomes^{1 2 3 4} Diego Márcio Ferreira Casemiro^{1 2 3 4 5}

¹Graduanda em Direito e Bacharela em Humanidades pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).

²Pós-Graduanda no curso de Especialização em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG).

³Grupo de Pesquisa em Direito das Relações Privadas (DIVA/UFSB – CNPq).

⁴Programa Extensionista Cidadania, Autonomia e Direito (PexCIADI/UFSB)).

⁵Grupo de Estudos em Gênero, Trabalho e Desigualdade (GTD/UFMG – CNPq).

Resumo

O acesso ao crédito no Brasil pouco foi facilitado para mulheres rurais, em razão das análises creditícias estarem baseadas em categorias que privilegiam condições das quais essas mulheres foram historicamente alijadas, como “escolaridade”, “ocupação”, “renda” etc. Analisar as barreiras de acesso ao crédito para mulheres rurais, a partir de uma perspectiva crítica e feminista. A pesquisa é qualitativa, de natureza básica e objetivo exploratório, de tipo bibliográfico e documental, cujo corpus analítico derivou de bancos, repositórios e sites governamentais e acadêmicos. Segundo dados do Censo Agropecuário de 2017, 29% das mulheres rurais estão na categoria sem-terra, embora sua participação no campo seja alta, sendo 947 mil mulheres responsáveis pela gestão de propriedades, de um universo de 5,07 milhões. As mulheres são proprietárias de apenas 19% das terras, enquanto os homens detêm 81%. Dentre essas proprietárias, o tamanho de suas propriedades são majoritariamente menores que a dos homens. Apenas 9,6% das mulheres obtêm informações técnicas, obtidas através de reuniões ou seminários, ao passo que para os homens a porcentagem é de 14,3%. Esse dado revela a disparidade de acesso ao conhecimento, traduzindo uma discriminação na oferta ao crédito, insumos agrícolas e tecnologias de produção, pela baixa escolaridade das mulheres. Pesquisas têm apontado que para acesso ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, um perfil favorito para concessão do crédito é o de pessoas com alto nível de escolaridade e da posse do título de proprietário, enquanto um perfil preterido seria o feminino e não branco (pela baixa escolaridade e falta de posse). Em que pese existam programas de fornecimento de crédito, estes não contemplam as especificidades de mulheres rurais, tornando-se necessário o investimento em leis (a exemplo do PL 4185/2020) e políticas públicas de redução de desigualdade de gênero.

Palavras-chave: Acesso ao crédito. Mulheres rurais. Pronaf.

CAPACIDADE DE RETENÇÃO HÍDRICA DA SERRAPILHEIRA EM ÁREAS DE FLORESTA NATIVA E RESTAURADAS NA REGIÃO SUL DA BAHIA

Alisson da Silva Nogueira¹, Marcos José Soares Nery², Andrei Caique Pires Nunes³, Virginia Londes de Camargo⁴,
Ândrea Carla Dalmolin³

¹Discente Engenharia Florestal, Centro de Formação em Ciências Agroflorestais, Universidade Federal do Sul da Bahia.

²Discente Programa de Pós-Graduação em Biosistemas, Centro de Formação em Ciências Agroflorestais, Universidade Federal do Sul da Bahia.

³Centro de Formação em Ciências Agroflorestais, Universidade Federal do Sul da Bahia.

⁴Veracel Celulose.

Resumo

A serrapilheira é todo o material orgânico produzido em uma floresta que se deposita sobre o solo. Possui papel importante na prestação de serviços ecossistêmicos, como por exemplo a retenção hídrica, proteção do solo, manutenção da umidade superficial e diminuição da taxa de evaporação. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a capacidade de retenção hídrica da serrapilheira produzida e acumulada em áreas de floresta nativa e restaurada na região sul da Bahia. A serrapilheira produzida foi coletada com o auxílio de 60 coletores de 1 m² e a serrapilheira acumulada com um gabarito com área de 625 cm², em 60 pontos amostrais. Após a coleta as amostras foram levadas ao Laboratório de Tecnologia de Produtos Florestais (CFCAF/UFSB) onde foram pesadas e colocadas em bandejas. A cada bandeja foi acrescentado 2 litros de água de tal forma que a amostra fosse totalmente submersa. As mesmas permaneceram nessa condição por 90 minutos, em seguida a água do material foi escoada e a bandeja inclinada para drenar o excesso por 30 minutos. O material foi então acondicionado em sacos de papel, colocado em estufa de circulação forçada por 78 horas a 60°C, para determinação da biomassa seca. Posteriormente foi determinada a capacidade de retenção hídrica do material. A análise de dados revelou uma maior biomassa de serrapilheira produzida em relação a acumulada, independentemente do tipo florestal. O acúmulo de serrapilheira é significativamente maior na floresta nativa quando comparada a floresta restaurada. Não houve diferença significativa na capacidade de retenção hídrica entre serrapilheira produzida e acumulada, independentemente do tipo florestal. Áreas de florestas restauradas tem sua serrapilheira exposta a maior variação climática, o que contribui para um menor acúmulo.

Palavras-chave: Mata Atlântica. Ciclo da água. Área impactada.

DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DOS INVERTEBRADOS MARINHOS NO ESTUÁRIO DO RIO DOCE, ES, APÓS O DESASTRE DA BARRAGEM DO FUNDÃO

Beatriz Porto de Santana¹ *, Lana Resende de Almeida^{1 2}, Catarina da Rocha Marcolin^{1 2}

¹Laboratório de Estudos Planctônicos e Divulgação científica (LEPLAD) - Universidade Federal do Sul da Bahia; *beatrizporto@hotmail.com.

²Programa de Pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais - Universidade Federal do Sul da Bahia / Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

Resumo

O monitoramento de grupos bioindicadores é crucial para avaliar impactos em ecossistemas aquáticos. Os invertebrados marinhos desempenham papéis essenciais nos ecossistemas aquáticos, atuando como bioindicadores da qualidade da água e funcionamento da cadeia trófica. O objetivo do estudo foi descrever a variação temporal dos invertebrados no estuário do rio Doce, cinco anos após o desastre da barragem do Fundão. Além das estimativas de parâmetros ambientais, foram coletadas 70 amostras da comunidade de invertebrados marinhos, durante cinco campanhas, entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021, em nove pontos de amostragem, utilizando armadilhas luminosas do tipo CARE®. Os organismos foram triados, identificados e contabilizados. Houve pequena variação da profundidade ($11,47 \pm 2,36$ m), temperatura ($25,24 \pm 1,28^\circ\text{C}$) e pH ($8,40 \pm 0,20$), com maior variabilidade na salinidade ($28,49 \pm 5,31$ psu) e turbidez ($12,95 \pm 8,00$ NTU). Foram identificados 23 grupos taxonômicos, incluindo Hydrozoa, Cubozoa, Scyphozoa, Nematoda, Gastropoda, Cephalopoda, Polychaeta, Sipuncula, Luciferidea, Mysida, Ostracoda, Isopoda, Amphipoda, Decapoda e Stomatopoda. Decapoda (exceto zoea de Brachyura e larvas megalopa) foi o grupo mais abundante, correspondendo a ~50% de toda a comunidade, mas alcançando >90% da composição (média \pm desvio padrão: $99,76 \pm 142,23$ org.dia-1), seguido por zoea de Brachyura (média: 11,56%; $25,56 \pm 46,76$), Liriope sp. (10,99%; $13,98 \pm 14,33$), megalopa de Brachyura (7,42%; $7,02 \pm 5,07$) e Mysida (5,71%; $9,83 \pm 7,36$). A maior diversidade de táxons foi observada em Abril/2021 (23 táxons), quando também houve aumento de salinidade e turbidez. O aumento na diversidade e abundância da taxa (especialmente Decapoda) ao longo do tempo pode ser um indicativo da recuperação da comunidade após o desastre ambiental.

Palavras-chave: Zooplankton. Armadilhas luminosas. Impacto ambiental.

EFEITO DO FORRAGEIO DE *SCARUS TRISPINOSUS* SOBRE A COBERTURA RECIFAL NO ARQUIPÉLAGO DE ABROLHOS, ATLÂNTICO SUDOESTE

Arilda Rossi¹, Natalia C. Roos¹, Fabiana C. Félix-Hackradt¹, Carlos W. Hackradt¹

¹Laboratório de Ecologia e Conservação Marinha (LECOMar), Universidade Federal do Sul da Bahia, Porto Seguro, BA 45810-000, Brasil

Resumo

Os budiões (Labridae: Scarinae) são componentes conspícuos de ambientes recifais em todo o mundo e possuem como característica principal os dentes fundidos em forma de bico. O grupo desempenha papéis funcionais-chave para a manutenção da diversidade dos ecossistemas recifais, incluindo: o controle de algas, a bioerosão e a influência no recrutamento da comunidade bentônica através da abertura de espaços que podem ser recolonizados por diferentes organismos. No Brasil, dez espécies possuem ocorrências reconhecidas, incluindo o *Scarus trispinosus*, o maior e mais ameaçado budião endêmico brasileiro. A discrepância nos modos alimentares divide as espécies de budiões em três grupos funcionais: podadores, raspadores e escavadores. Grandes indivíduos de *Scarus trispinosus*, que podem atingir até 90 cm de comprimento, atuam principalmente como escavadores, gerando efeitos ecológicos únicos nos ambientes recifais brasileiros. Este trabalho avaliou os efeitos do forrageio da espécie *Scarus trispinosus* no Arquipélago de Abrolhos por meio de acompanhamento fotográfico de cicatrizes de mordidas no substrato bentônico a cada 24 horas por oito dias consecutivos. Foram testadas as hipóteses de que indivíduos maiores e um maior número de mordidas consecutivas deixam marcas que demoram significativamente mais para serem recolonizadas. Através da medição da área da mordida em cm² e de análises de colorimetria, os resultados revelaram que as cicatrizes diminuem de forma significativa ao longo do tempo, porém, o tamanho final da cicatriz não dependeu do tamanho do indivíduo que mordeu, mas da quantidade de mordidas consecutivas dadas no local. Uma possível explicação é a de que os tamanhos dos indivíduos amostrados foram muito similares, impossibilitando a detecção da variação do efeito do tamanho corporal do indivíduo sobre a mordida. Este trabalho traz novas informações sobre a dinâmica de forrageio e do papel funcional singular do maior budião brasileiro, gerando informações fundamentais para a conservação dos ambientes recifais tropicais do Atlântico Sudoeste.

Palavras-chave: Peixe-papagaio. Recifes de coral. Sucessão ecológica.

EFEITO INIBITÓRIO IN VITRO DO EXTRATO DE *CLUSIA NEMOROSA* G.MEY. SOBRE *FUSARIUM OXYSPORUM* F. SP CUBENSE (E.F. SM.) W.C. SNYDER & H.N. HANSEN*

Marcelo Oliveira Fernandes Filho¹, Florisvalda da Silva Santos¹, Haislane Campos Sena¹; Luciano da Silva Lima², Gabriela Narezi¹

¹Universidade Federal do Sul da Bahia, Centro de Formação em Ciências Ambientais, Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica Pau Brasil (NEA-PB).

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus Porto Seguro.

Resumo

Clusia nemorosa (mucugê-bravo, orelha-de-burro, pororoça) é uma espécie botânica nativa na Mata Atlântica, popularmente utilizada em função de suas propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. O presente estudo avaliou o efeito antifúngico do extrato caulinar etanólico de *C. nemorosa* sobre *Fusarium oxysporum* f. sp. *cubense* (Foc), agente etiológico da Fusariose da bananeira, uma das principais doenças desta cultura. O extrato, obtido a partir do material vegetal seco dissolvido em etanol 95%, foi testado nas concentrações de 125, 250, 500 e 1000 mg/L pelo método da diluição em ágar. Aliquota de 5 mL do extrato em cada concentração, previamente esterilizado (filtração em membrana de nitrocelulose 0,45 µm), foi incorporada em 210 mL de meio BDA fundente, o qual foi vertido para placas de Petri. Com o meio solidificado, um disco micelial (5 mm de diâmetro) foi transferido para o centro das placas e incubado (25 °C). Além das 4 concentrações de extratos, o fungo foi inoculado em meio BDA + água estéril e meio BDA + etanol 95%, representando tratamentos de controle. O extrato nas concentrações de 125, 250 e 1000 mg/L inibiu o crescimento micelial de Foc em 14% (P = 0,0001), comparado à água estéril. Apesar desta pequena redução no crescimento vegetativo do fungo, o extrato de *C. nemorosa* suprimiu a esporulação (P = 0,0001) em 83 e 73% nas concentrações 125 e 250 mg/L, respectivamente, comparada à água estéril. Como os esporos são a principal forma de dispersão fúngica, a redução em seu número representaria uma redução na dinâmica da fitodoença em campo. Esses resultados demonstram um efeito antifúngico de *C. nemorosa* e apontam para a necessidade de novos estudos que possibilitem uma melhor compreensão deste potencial. *Cooperação Técnico-Científico UFSB - Veracel Celulose S.A. No. 23746.000103/2019-67, coordenado pelo NEA-PB.

Palavras-chave: Antifúngico. Bioatividade. Fitopatógeno.

MAPEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE HABITATS SOBRE PLATÔ RECIFAL DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL MARINHO DO RECIFE DE FORA

Ariel. H. P. G. SILVA¹, Igor. E. G. PINHEIRO¹

¹Laboratório de Geoprocessamento e Gestão Costeira (LABGGEC), Universidade Federal do Sul da Bahia, Porto Seguro, BA 45810-000, Brasil.

Resumo

O presente trabalho teve como objetivo mapear os habitats do Parque Natural Municipal Marinho do Recife de Fora (PNMMRF), localizado em Porto Seguro, Bahia. Para isso foi realizada uma abordagem integrada de técnicas de geoprocessamento, sensoriamento remoto e amostragens in loco com a realização de ortofotos com veículo aéreo não tripulado, para identificar e caracterizar os diferentes tipos de habitats encontrados sobre o platô recifal. A delimitação e mapeamento por interpretação visual seguiu o mesmo padrão de classes utilizado por Kennedy et al. e Roelfsema et al. compilados pela ferramenta de classificação automática Reef Cover do Allen Coral Atlas. Os resultados demonstram certa limitação para distinção das classes, no mapeamento automatizado para habitats, tornando necessária a atuação do pesquisador para uma classificação precisa. Em diferentes regiões é possível observar estas imprecisões, desde locais não caracterizados e que na realidade compreendem regiões com cobertura de coral/alga e pastos marinhos, como também locais caracterizados de forma incorreta, onde habitats classificados com cobertura de Areia são na verdade Rocha, e em outras situações, regiões classificadas como Coral são na verdade areia. Por fim, a partir do mapa de densidade de Kernel, elaborado a partir de 4 ortofomosaicos, podemos observar as diferentes intensidades de uso que incidem sobre a piscina de visitação. A porção norte, região por onde os turistas adentram na piscina e onde ocorrem a maioria dos serviços associados ao turismo, é a região com maior densidade de turistas e onde são encontrados uma menor densidade de corais e a ausência de borda. Já na porção sul da piscina, a densidade de visitantes é consideravelmente menor e há a presença de corais e de bordas acentuadas.

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto. Parque Natural Municipal Marinho do Recife de Fora. Allen Atlas Coral.

MELHORAMENTO GENÉTICO EM POPULAÇÃO DE MOGNO AFRICANO

Tais Conceição dos Santos¹, Thaué Miranda Luz²

¹Graduando em Engenharia Florestal, UFSB, Campus Jorge Amado; taismarau@hotmail.com

²Departamento de Química, Faculdade Anhanguera

Resumo

O mogno brasileiro (*Swietenia macrophylla*), uma espécie de alto valor, encontra-se ameaçado de extinção devido à exploração predatória. Para contornar as dificuldades de monocultura do mogno brasileiro, iniciou um programa de melhoramento genético com o mogno africano (*Khaya ivorensis*). Este estudo teve como objetivo avaliar a divergência genética entre 60 árvores superiores selecionadas como parte das estratégias de melhoramento. Esses clones foram escolhidos a partir de cinco populações base distintas. A genotipagem dos indivíduos foi realizada utilizando oito locos microssatélites desenvolvidos para *K. senegalensis*, através de eletroforese capilar na plataforma ABI-3100 (*Applied Biosystems*). Os resultados indicaram uma média de 6,654 alelos por locus, com uma heterozigosidade média esperada (HE) de 0,654, que foi menor do que a heterozigosidade média observada (HO) de 0,845. Isso apontou para um índice médio de fixação intrapopulacional negativo ($f = -0,451$), sugerindo que a alta depressão por endogamia está reduzindo a frequência de homozigotos em comparação com o esperado pelo Equilíbrio de Hardy-Weinberg. Além disso, o índice médio de fixação entre populações foi estimado em $\theta = 0,009$, indicando que apenas 0,9% da variabilidade genética é atribuída a diferenças entre as populações. A análise dendrográfica da matriz de distância genética de Rogers revelou dois grupos distintos, com o grupo controle de *K. senegalensis* claramente separado das árvores selecionadas de *K. ivorensis*. No entanto, a fraca consistência *bootstrap* em nós do grupo *K. ivorensis* indicou uma estrutura genética globalmente fraca entre as árvores selecionadas. Essa falta de estrutura genética foi confirmada por uma abordagem bayesiana utilizando o programa R. A diversidade genética observada na população reprodutora selecionada se mostrou comparável à das populações naturais de mogno africano e brasileiro. As estimativas de distância genética obtidas neste estudo proporcionarão orientação crucial na seleção de progenitores divergentes a serem utilizados em cruzamentos futuros.

50

Palavras-chave: Herdabilidade. Melhoramento. População.

MULHERES RURAIS, DESIGUALDADES SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO

Diego Márcio Ferreira Casemiro^{1 2 3 4 5}, Camila Silva Gomes^{1 2 3 4}

¹Graduando em Direito e Bacharel em Humanidades pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).

²Pós-Graduando no curso de Especialização em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG).

³Grupo de Pesquisa em Direito das Relações Privadas (DIVA/UFSB – CNPq).

⁴Programa Extensionista Cidadania, Autonomia e Direito (PexCIADI/UFSB)).

⁵Grupo de Estudos em Gênero, Trabalho e Desigualdade (GTD/UFMG – CNPq).

Resumo

As mulheres fazem parte das dinâmicas territoriais rurais, pois ocupam um espaço de relevância, tanto na produção agrícola como pecuária, atuando em prol do sustento familiar e da geração de renda, embora estejam cooptadas por desigualdades históricas. Investigar o cenário nacional de participação das mulheres nas atividades rurais, analisando as políticas públicas (PPs) voltadas a este público. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza básica e objetivos exploratórios, de tipo bibliográfico e documental, cujo material analisado derivou de bancos, repositórios e sítios eletrônicos governamentais e acadêmicos, como no caso das páginas de órgãos ministeriais e do Google Acadêmico. Segundo a Organização das Nações Unidas, as mulheres trabalhadoras rurais representam 45% da força de trabalho, sendo as responsáveis pela metade dos alimentos consumidos. Em 2017, elas eram gestoras em 18% dos 5 milhões de estabelecimentos analisados pelo Censo Agropecuário, sendo que o percentual de mulheres sem-terra era de 29%, valor expressivo se comparado à sua presença e participação nas atividades rurais. Na condição de proprietárias, a porcentagem de mulheres é de apenas 22%, bastante minoritária em comparação aos homens. A literatura acadêmica discute a invisibilização dessas mulheres, que impossibilita seu reconhecimento enquanto sujeitos sociais dotados de capacidade e agência. Soma-se o fato de que a baixa escolaridade das mulheres rurais obstaculiza seu acesso ao crédito, insumos e tecnologias de produção agrícolas. Na conjuntura atual, a Subsecretária de Mulheres Rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar é o órgão que tem buscado a reorganização de PPs que nos governos anteriores foram descontinuadas (e não restituídas). As mulheres rurais são parte significativa das atividades do campo, de modo que se vê necessário construir e implementar PPs que garantam sua dignidade, sobretudo na garantia de propriedade e manutenção da terra e da produção.

Palavras-chave: Invisibilização. Mulheres agricultoras. Políticas públicas.

OCORRÊNCIA DE GÊNEROS DE FORMIGAS NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, MATO GROSSO, BRASIL.

Tainá Pedroso Silva¹, Derick Batista Silva¹, Claumir Cesar Muniz², Milaine Fernandes dos Santos¹
¹Departamento de Ciências Biológicas, Universidade do Estado de Mato Grosso, taina.silva@unemat.br, derick.batista@unemat.br, milaine.fernandes@unemat.br
²Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Universidade do Estado de Mato Grosso, claumir@unemat.br

Resumo

Dentre a ordem Hymenoptera existem diversos insetos que são de extrema importância no meio ecológico, e dentre eles destaca-se as formigas. Insetos da família Formicidae podem agir como dispersores de sementes, aeradores de solo, predadores, polinizadores e indicadores biológicos. O objetivo deste trabalho foi investigar a ocorrência de gêneros de formigas no cerrado do município de Cáceres e compreender qual a sua importância e atuação no meio ambiente. As coletas foram realizadas nos meses de abril e julho de 2023, utilizando armadilhas de queda (pitfall) em cinco pontos. Os pontos de coleta e a porcentagem de indivíduos coletados se dividem, respectivamente, em área de piscicultura (27%), borda de vegetação (35%), mata de galeria (14%), área de cachoeira (06%) e área de pastagem (18%). Ao todo, foram amostrados 1646 indivíduos distribuídos em 11 gêneros, sendo eles *Acromyrmex*, *Camponotus*, *Cephalotes*, *Ectatoma*, *Dorymyrmex*, *Odontomachus*, *Pogonomyrmex*, *Pseudomyrmex*, *Blepharidatta*, *Labidus* e *Neoponera*. O ponto de coleta com maior abundância foi a borda da vegetação com 582 indivíduos e o ponto com menor abundância foi a área de cachoeira com 106 indivíduos. O principal motivo de divergência dos gêneros encontrados nessas áreas é o fator antrópico, pois na área de cachoeira há maior interferência humana, visto que também é um ponto turístico, enquanto isso não ocorre na borda de vegetação. Analisando o resultado de todos os pontos, encontrou-se o predomínio do gênero *Dorymyrmex*. Neste gênero inclui-se espécies generalistas, tolerantes à luminosidade, sendo algumas consideradas dispersoras de sementes e predadoras. Dessa forma, pode-se concluir que a ocorrência de gêneros está atrelada a presença ou ausência do fator antrópico nos ambientes e a importância das formigas pode ser considerada um serviço ecossistêmico essencial.

Palavras-chave: Insetos. Biodiversidade. Formicidae.

OS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NAS REGIÕES COSTEIRAS

Anderson Silva dos Santos¹, Ana Clara Silva Santos¹

¹ Estudante do curso de Tecnologia em produção de cacau e chocolate da Universidade Federal do Sul da Bahia, Itabuna, Bahia. E-mail: souzaandai@gmail.com; anaclarass007@gmail.com.

Resumo

As áreas costeiras, conhecidas por sua beleza natural e diversidade biológica, estão enfrentando cada vez mais ameaças devido às mudanças climáticas globais. O aumento do nível do mar, a erosão das praias e eventos climáticos extremos estão colocando em risco tanto as comunidades costeiras quanto os ecossistemas. Este resumo tem como objetivo analisar os desafios e estratégias relacionados à adaptação às mudanças climáticas nas áreas costeiras. A vulnerabilidade dessas regiões é agravada pelo rápido crescimento populacional e pelo desenvolvimento caótico das zonas litorâneas. Os impactos das mudanças climáticas nessas regiões abrangem desde enchentes frequentes até a salinização dos aquíferos e a deterioração dos ecossistemas. Essas ameaças afetam tanto o sustento das comunidades locais quanto a preservação dos ecossistemas costeiros. Neste resumo, destaca-se a importância de compreender e lidar com as mudanças climáticas nas áreas costeiras. Serão examinadas as medidas de adaptação atualmente implementadas em todo o mundo, incluindo a construção de barreiras contra inundações, a restauração dos ecossistemas litorâneos e o planejamento urbano resiliente. Além disso, serão apresentados estudos de caso e exemplos de boas práticas na adaptação às mudanças climáticas costeiras. A cooperação internacional e o envolvimento ativo das comunidades locais desempenham um papel crucial na abordagem dos desafios decorrentes das mudanças climáticas nas áreas costeiras. Essas ações são indispensáveis para proteger as comunidades, preservar ecossistemas críticos e garantir a resiliência das regiões costeiras em um mundo em constante evolução.

Palavras-chave: Mudanças climáticas. Regiões costeiras. Adaptação. Vulnerabilidade. Estratégias.

PRODUÇÃO DE FARINHA E MANIPUEIRA: UMA ANÁLISE DAS FARINHEIRAS NO MUNICÍPIO DE ALCobaÇA, BAHIA

Luanna Chácara Pires¹; Bruno Fernandes Vendramini¹
¹Universidade Federal do Sul da Bahia – PPGCS/CFDT/CPF

Resumo

A mandioca é uma cultura muito importante para muitos municípios do Brasil, caso do município de Alcobaça, Extremo Sul Baiano, onde agricultores familiares possuem empreendimentos que beneficiam a mandioca produzindo principalmente farinha. Durante o processo de fabricação da farinha, são gerados subprodutos, como a manipueira, que, quando descartados de forma inadequada, apresentam elevado potencial poluente. Compreender as ações que as famílias proprietárias de farinheiras podem adotar para evitar o descarte impróprio da manipueira, estimar a quantidade desse resíduo produzido no município e mapear a distribuição espacial das farinheiras pode contribuir para a tomada de medidas que abordem questões socioambientais e econômicas. Nesse contexto, realizou-se a caracterização de duas farinheiras locais que passaram por processos de adequação para lidar com a manipueira de forma sustentável. Além disso, foi conduzido um estudo para determinar a relação entre a quantidade de manipueira gerada e a produção de farinha, a fim de entender a proporção desse subproduto. Paralelamente, foram georreferenciadas noventa e sete farinheiras no município. Os resultados revelaram que as farinheiras analisadas apresentaram boas práticas na destinação adequada da manipueira. O estudo estimou uma produção média de 800 litros de manipueira por semana em uma farinheira típica do município. Além disso, um mapa foi elaborado, indicando a localização das farinheiras georreferenciadas. Os achados evidenciam o grande volume de manipueira produzido em Alcobaça, o qual tem causado impactos ambientais significativos. Portanto, são necessárias à implementação de políticas públicas, parcerias com os produtores, assistência técnica e outras ações para abordar essa questão de forma abrangente, considerando os aspectos econômicos, ambientais, sociais e culturais envolvidos.

Palavras-chave: Agricultura familiar. Farinheira. Mandiocultura.

PROTAGONISMO E JUVENTUDE NO ATIVISMO SOCIOAMBIENTAL A PARTIR DE UMA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO COLETIVO JOVEM MUKA MUKÁU (CJMM) NO FESTIVAL CAJU LEITORES

Gabriel Pedro dos Santos Ribeiro^{1 4 5}, Diego Márcio Ferreira Casemiro^{2 4 5}, Marina Oliveira de Araújo^{3 4 5}

¹Graduando em Licenciatura em Ciências da Natureza, Universidade Federal do Sul da Bahia.
gabrielpspedro@gmail.com

²Bacharel em Humanidades e Graduando em Direito, Universidade Federal do Sul da Bahia.
diego.casemiro@gfe.ufsb.edu.br

³Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal do Sul da Bahia.
marina.oliveira@gfe.ufsb.edu.br

⁴Coletivo Jovem Muka Mukaú (CJMM)

⁵Projeto Coral Vivo

Resumo

O Coletivo Jovem Muka Mukaú (CJMM) é vinculado ao Projeto Coral Vivo e reúne mais de 40 jovens, entre 18 a 29 anos de idade, de diversas etnias e comprometidos/as com a defesa do meio ambiente em suas múltiplas dimensões (ecológica, artificial, cultural, social e política). Durante a 2ª edição do Festival Caju Leitores, realizada em setembro de 2023, na Aldeia Xandó, em Caraíva, Bahia, cuja temática foi a literatura indígena, o CJMM idealizou e promoveu uma atividade, utilizando-se de dois momentos conexos voltados para a sensibilização dos/as participantes. Esses momentos proporcionaram a construção de uma perspectiva crítica e coletiva sobre modos de ser, fazer e conhecer o meio ambiente, a juventude e a cidadania. Refletir sobre uma atividade socioeducativa conduzida pelo CJMM no Festival Caju Leitores, relacionada ao ativismo juvenil pelo meio ambiente. A oficina se subdividiu em dois momentos. O primeiro voltado à oralidade, em que foram tensionadas discussões sobre questões socioambientais. O segundo, relacionado à escrita, em que foram utilizados resíduos sólidos recolhidos do extremo sul baiano para uma escrita criativa de suas histórias pelos/as participantes, ressignificando sentidos e formando o espaço para um debate sobre a destinação do lixo no mar. O público da atividade foi de 38 pessoas. Ao longo de sua realização, tornou-se possível discutir sobre os impactos provocados pelo mau gerenciamento de resíduos sólidos, apontando os riscos de dano à vida relacionado ao acúmulo desses materiais na natureza. A atividade do CJMM no Festival Caju Leitores é um exemplo notável de como a juventude pode desempenhar um papel fundamental na defesa do meio ambiente e no fortalecimento do desenvolvimento consciente e sustentável utilizando de metodologias críticas e emancipadoras envolvendo arte e ciência através dos saberes de povos tradicionais percorrida através da oralidade e da escrita.

Palavras-chave: Cidadania. Jovens. Projeto coral vivo.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APPS): ASPECTOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA

Antonio Marcos De Jesus Santos¹

¹Bacharel em Humanidades, bacharelado em Direito, Universidade Federal do Sul da Bahia, Porto Seguro, Bahia. E-mail: antonio.santos@gfe.ufsb.edu.br

Resumo

A Lei nº 13.465/17 dispõe de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação de núcleos urbanos informais consolidados ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. Diante do advento da Lei supracitada e o incentivo estatal de formalização das habitações irregulares, surge a problemática da regularização fundiária urbana e rural em áreas de preservação permanente (APPs). Desse modo, a partir de estudo bibliográfico e análise crítica da legislação pátria que regulamenta a proteção da vegetação nativa, analisou-se a possibilidade jurídica e ambiental de regularização fundiária urbana e rural em unidades de conservação permanente. Investigou-se também a capacidade de reabilitação e melhoria ambiental relacionada ao status anterior de ocupações informais e, sempre que possível, a compensação ambiental. Ademais, analisou-se o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Constitucionalidade nº 42 de 2018, que discutiu sobre intervenção em APPs. Como resultado, verifica-se que a formalização das ocupações antes informais localizadas em áreas de proteção permanente é um problema advindo da incapacidade do Estado em impedir a anexação de centros urbanos informais e a sua decisão de manter as populações em áreas de proteção. Das duas modalidades de aplicação da Lei nº 13.465/17 (Reurb-E e Reurb-S), ambas não são aplicáveis em APPs na regularização fundiária, pois conforme o Código Florestal a não intervenção é regra geral, havendo exceção apenas para três hipóteses: utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Como alternativas para a recuperação ambiental associada a anteriores ocupações informais, destacam-se a reabilitação urbana e ambiental, a regeneração natural, manejo e controle da vegetação. Conclui-se também que, diante da problemática, o entendimento do STF é de dar preponderância ao princípio do direito constitucional da moradia e da dignidade da pessoa humana na regularização fundiária, mesmo em área de preservação permanente.

Palavras-chave: Lei nº 13.465/17. Código florestal. Intervenção ambiental.

SELEÇÃO PRECOCE EM TESTES DE EUCALYPTUS SPP.

Taís Conceição dos Santos¹, Thaué Miranda Luz²

¹Graduando em Engenharia Florestal, UFSB, Campus Jorge Amado; taismarau@hotmail.com

²Departamento de Química, Faculdade Anhanguera;

Resumo

O tempo é um fator crítico em programas de melhoramento genético de espécies florestais, devido aos longos ciclos de desenvolvimento, tornando-os demorados e caros. Com o intuito de avaliar a eficácia da seleção precoce em *Eucalyptus urophylla* e *Eucalyptus grandis*, foram utilizados dados provenientes de três testes clonais que foram analisados em termos de crescimento em altura (ALT), diâmetro à altura do peito (DAP) e volume (VOL) aos 24, 36 e 60 meses de idade. Ambos os testes clonais seguiram um delineamento experimental de blocos casualizados, consistindo em 20 tratamentos com dez repetições. Um dos experimentos tinha seis plantas por linha em cada parcela, enquanto o outro apresentava dez plantas por linha, com um espaçamento de 2,6 m x 3,0 m. A análise de variância foi conduzida para cada característica em cada faixa etária. As estimativas do coeficiente de determinação genotípica e das correlações genotípicas entre as características nas idades juvenis e na idade de corte também foram obtidas. A fim de avaliar a viabilidade da aplicação da seleção precoce, simulou-se a seleção de 50% dos clones nas idades juvenis e na idade de corte para cada uma das características e faixas etárias avaliadas, gerando estimativas de ganhos genéticos por meio de seleção direta e indireta. Resultados indicaram diferenças significativas entre os clones avaliados nos dois experimentos em todas as características e faixas etárias. Com base nos achados, torna-se possível a realização da seleção antecipada aos 2 anos de idade em relação à característica DAP em testes clonais de eucalipto.

Palavras-chave: Herdabilidade. *Eucaliptus* sp. Ganho genético. Repetibilidade. Melhoramento.

Resumos de Trabalhos Submetidos

Area Temática: Saúde e Biotecnologia

ANÁLISE DO PERFIL DE MORBIMORTALIDADE DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19 EM TEIXEIRA DE FREITAS COMPARADO AO ESTADO DA BAHIA EM 2021

Luanna Chácara Pires¹; Herminio Asevedo Neto¹; Laila Cheibub Costa Rodrigues¹
¹Universidade Federal do Sul da Bahia – PPGCS/PPGSAB/CPF, e-mail: luanna@ufsb.edu.br

Resumo

O SARS-CoV-2, um vírus de RNA pertencente à família *Coronaviridae*, causadora COVID-19, foi registrado pela primeira vez no Brasil em 26 de fevereiro de 2020. A infecção por COVID-19 frequentemente é assintomática na maioria dos casos, mas pode manifestar-se com sintomas gripais leves. **Objetivo:** O objetivo deste estudo é caracterizar o perfil de morbimortalidade de pacientes diagnosticados com COVID-19 na cidade de Teixeira de Freitas e compará-lo com a média do estado da Bahia no ano de 2021. **Metodologia:** Realizou-se um estudo descritivo transversal retrospectivo com abordagem quantitativa, utilizando dados secundários. Os dados foram obtidos no módulo Coronavírus do site da Secretaria Estadual de Saúde do Estado da Bahia (SESAB). **Resultados e Discussão:** Até julho de 2022, o estado totalizou 30.377 óbitos por COVID-19, com uma taxa de mortalidade de 33,54. Dos óbitos, 44,3% foram de pacientes do sexo feminino e 65,7% do sexo masculino. Cerca de 60% dos óbitos ocorreram em indivíduos com idade superior a 60 anos. Na Bahia, 91% dos óbitos ocorreram em pessoas com comorbidades, sendo 9.043 óbitos relacionados à Hipertensão Arterial Sistêmica e 6.908 a diabetes mellitus, correspondendo a 52,5% do total de óbitos. Os óbitos de indivíduos com Doença Renal Crônica totalizaram 656, enquanto as doenças respiratórias crônicas corresponderam a apenas cerca de 2% dos óbitos. **Conclusão:** Os desafios impostos pela pandemia da COVID-19 abrangem diversas áreas, incluindo a medicina, a epidemiologia, a política e o aspecto social. Este estudo oferece uma compreensão detalhada do comportamento da doença, especialmente em Teixeira de Freitas.

Palavras-chave: COVID-19. Morbimortalidade. Pandemia.

ESTUDO FITOQUÍMICOS DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE ESPÉCIES DE PIPER DA MATA ATLÂNTICA DO EXTREMO SUL DA BAHIA

Rodrigo Guimarães de Deus¹; Gisele Lopes de Oliveira²

¹Universidade Federal do Sul da Bahia, Campus Sosígenes Costa, Porto Seguro.

²Universidade Federal do Sul da Bahia, Campus Paulo Freire, Teixeira de Freitas.

Resumo

O gênero *Piper* (Piperaceae) é rico em óleos essenciais associados à diversas propriedades bioativas. Encontrado especialmente em áreas úmidas, está presente em fragmentos de Mata Atlântica do Extremo Sul da Bahia, e são poucos os estudos acerca das propriedades químicas dessas plantas na região. Assim, o objetivo desse estudo foi caracterizar o perfil químico do óleo essencial de algumas espécies de *Piper* encontradas na região. Foram selecionadas e coletadas *P. arboreum* (dois acessos), *P. divaricatum*, *P. mollicomum* e *P. macedoi*. Os óleos essenciais foram extraídos por hidrodestilação e a análise realizada por cromatografia gasosa acoplada ao detector de ionização de chamas e cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Os óleos essenciais de *P. arboreum* Aubl. var. *arboreum* e *P. arboreum* Aubl. Coletadas na no extremo sul da Bahia apresentaram similaridades com outros estudos químicos encontrados na literatura. Os principais compostos identificados na *P. arboreum* Aubl foram α -Pinenos (8,94%), β -Pinenos (6,96%), δ -Elemeno (6,57%), (E)-Nerolidol (5,97%) e Espotulenol (5,5%), já na *P. arboreum* Aubl. var. *arboreum*, o Germacreno D (21,4%) e o Linalool 20,51, ambas apresentaram o (E)-Cariofileno e o Bicyclgermacreno, na segunda, 10,52% e 14,02% e na primeira 5,54 e 19,17% respectivamente. O Linalool também foi identificado como principal constituinte do OE da *P. divaricatum* G.Mey (53,95%), junto com o β -Elemeno (9,58%), δ -Elemeno (7,45%), Cãnfora (10,61%) e o (E)-Cariofileno (6,5%). Os compostos majoritários da *P. mollicomum*. Kunth foram o Curzereno com 24,62%, o β -Elemeno com 13,97 e o Espotulenol (10,57%), nem um destes foram identificados em quantidade superior a 5% em outras análises químicas revisadas para este trabalho, já a *P. macedoi* Yunck. apresentou o Dilapiol em comum com outra coleta também realizada na região do extremo sul baiano, além do Apiol (14,89), 1,8-Cineol (14,08%) e da Cãnfora (6,95%).

Palavras-chave: Bioprospecção. Metabólitos secundários. Bioatividades.

OS LIMITES À PESQUISA CIENTÍFICA ENVOLVENDO SERES HUMANOS FACE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Antonio Marcos De Jesus Santos¹

¹Bacharel em Humanidades, bacharelado em Direito, Universidade Federal do Sul da Bahia, antonio.santos@gfe.ufsb.edu.br

Resumo

Cada vez mais o conhecimento científico e tecnológico permite a manipulação humana. A pesquisa científica, quando realizada de forma excessiva e sem parâmetros, pode colocar em risco a vida de diversas espécies, inclusive a humana, razão pela qual esses procedimentos sempre envolvem discussões ético-jurídicas, podendo envolver efetiva violação de direitos humanos e fundamentais, como dos direitos à vida, à integridade física e psíquica, etc. Na pesquisa, foram identificados os principais parâmetros de proteção estabelecidos pelo direito brasileiro no que se refere à pesquisa envolvendo seres humanos. Foram apresentados os aportes contidos na Constituição Federal de 1988, em que o Estado e a sociedade assumem importante papel na garantia da liberdade de pesquisa, do seu fomento e desenvolvimento, bem como da proteção dos direitos fundamentais envolvidos em nível nacional. Examinou-se também a resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996, do Ministério da Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos no país, entre outras normas, como as resoluções dos conselhos federais de Biologia, Biomedicina, Medicina que tratam do assunto. Diante de uma interpretação sistêmica da legislação pátria e por meio de pesquisa bibliográfica e revisão de literatura, foi possível concluir que qualquer pesquisa eticamente justificável, que envolve humanos, precisa respeitar sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, vontade manifesta livre e esclarecida (termo de consentimento); precisa ponderar entre riscos e benefícios, conhecidos e potenciais, individuais e coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos. Além da relevância social, qualquer pesquisa envolvendo humanos devem ter sua destinação sócio-humanitária e, finalmente, precisam ser aprovadas previamente por um comitê de ética em pesquisa (CEP), conforme os princípios éticos, da dignidade humana e das liberdades fundamentais.

Palavras-chave: Pesquisa científica. Bioética. Direito brasileiro.

RELATO DE EXPERIÊNCIA: “O UNIVERSO INVISÍVEL DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS”

Ghyovanna Maria de Sousa e Silva¹; Éricka Reis, Alves Barreto¹; Vera Lúcia Costa Vale¹

¹Universidade do Estado da Bahia, Campus Alagoinha, ghyovannamaria@gmail.com; erickaalvesbarreto@gmail.com, vcostavale@gmail.com

Resumo

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são causadas por bactérias, vírus ou outros microrganismos que podem ser transmitidos de uma pessoa para outra através do contato sexual, troca de fluidos corporais, como sangue e saliva, e da mãe para o filho, (transmissão vertical). A educação sobre ISTs ajuda a sensibilizar jovens e adultos sobre os riscos associados a relação sexual desprotegida, incentivando ao uso de preservativos, além de levar o conhecimento sobre os sintomas das infecções para um diagnóstico precoce e reduzindo o nível de propagação. Com isto, este resumo tem como principal objetivo relatar a experiência vivenciada por estudantes de Ciências Biológicas na 2ª edição da Mostra de IST, intitulada como “O universo invisível das Infecções Sexualmente Transmissíveis”, promovida pelo Laboratório de Biologia Experimental da Universidade do Estado da Bahia, Campus II, apresentado em um festival de ciências em uma escola estadual com alunos do Fundamental II e Ensino Médio no município de Alagoinhas/BA. Os alunos de graduação construíram banners explicativos acerca das ISTs para serem apresentados aos estudantes. Durante o festival, foram feitos alguns questionamentos para verificar o conhecimento prévio dos estudantes e, em seguida, iniciar as explicações sobre doenças como Sífilis e HIV. À medida em que a apresentação acontecia, os estudantes faziam perguntas referentes ao período de manifestação dos sintomas, demonstrando surpresa e curiosidade a cada nova informação. Foram feitas perguntas sobre o papel do SUS no tratamento dessas infecções, a dificuldade de aceitação quando diagnosticados, as formas de contaminação, e prevenção. Por fim, essa atividade se mostrou de grande eficácia pois, além de trazer conhecimento aos alunos acerca de um assunto que não é tão discutido como deveria, combate a desinformação e ajuda os futuros professores na construção de sua carreira docente fazendo com que se familiarizem com o ambiente escolar e a transmissão do conteúdo.

Palavras-chave: Formação docente. IST. Microbiologia.

Anais SEMBIO 2023
4º Edição
A Transversalidade das Ciências Biológicas:
Especial 10 anos de UFSB

Porto Seguro - Bahia
2023

Registros

SEMBIO 2023

PARA RECORDAR!

UFSCB

Registros

SEMBIO 2023

PARA RECORDAR!

Registros

SEMBIO 2023

PARA RECORDAR!

Registros

SEMBIO 2023

PARA RECORDAR!

Registros

SEMBIO 2023

PARA RECORDAR!

Registros

SEMBIO 2023

PARA RECORDAR!

Universidade Federal do Sul da Bahia
CFCAM - Centro de Formação em Ciências Ambientais
Campus Sosígenes Costa - Porto Seguro

Nós, da equipe organizadora da IV Semana de Biologia da Universidade Federal da Sul da Bahia, deixamos aqui o nosso agradecimento à todos os participantes, comissões, apoiadores e estudantes que nos auxiliaram na realização de mais uma edição do evento. Acreditamos fielmente no objetivo de encaminhar o conhecimento de dentro da universidade para nossa comunidade, e através da SEMBIO esperamos tê-lo realizado com êxito e entusiasmo, de modo a incitar o interesse pelas diversas atividades e aplicações das mais diversas áreas da Biologia no dia-a-dia de nossa sociedade.

Até a próxima!

Presidente Docente

Prof. Dr. Rodrigo Antonio Ceschini Sussman

Presidente Discente

Vitória Guimarães Dantas

Porto Seguro - Bahia
2023